

KASB TANLOVINING INSON HAYOTIGA TA`SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346722>

D.Mustafayeva

QarshiDU Psixologiya kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kasb tanlovining inson hayotidagi muhim jarayon ekanligi va kasbni to`g`ri tanlashda psixologik omillarni hisobga olish to`g`risida fikrlar bayon etilgan. Shuningdek motivatsion komponentlar, klassifikatsiya komponentlari, shaxsning individual-psixologik xususiyatlarining kasbiy muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizliklarini vujudga keltiruvchi guruhlar sifatida ko`rsatilgan*

Kalit so`zlar: *Inson, kasb, tanlov jarayoni, komponentlar, muvaffaqiyat, kasblarning yo`qolib ketishi yoki rivojlanishi, individual, ehtiyoj*

Аннотация: *В данной статье рассматривается мысль о том, что выбор профессии является важным процессом в жизни человека и учитывает психологические факторы при выборе подходящей профессии. Также показаны мотивационные компоненты, классификационные компоненты, группы, создающие профессиональный успех или неуспех, индивидуально-психологические особенности личности.*

Ключевые слова: *Человек, профессия, процесс выбора, составляющие, успех, потеря или развитие профессий, личность, потребность.*

Abstract: *This article discusses the idea that the choice of a profession in a person`s life takes into account psychological factors when choosing a suitable profession. Motivational components, classification components, groups that create professional success or failure, individual psychological characteristics of a person are also shown.*

Keywords: *person, profession, selection process, constituents, success, loss or development of professions, personality, needs.*

Inson o`z hayot yo`lini davom ettirar ekan, doimo baxtga intilib yashaydi. Baxtli bo`lish uchun esa o`zi va oilasiga -farovon hayot yaratishga, mustahkam oila qurishga, yaqin insonlari bilan birga bo`lishga va albatta sevimli kasbiga ega bo`lishga harakat qiladi. Buning uchun esa ko`pgina mashaqqatli yo`llarni bosib o`tishiga to`g`ri keladi. Bu yo`lda turli tanlovlarga duch keladi va bunday

tanlovlarning eng asosiylaridan biri- kasb tanlashdir. Axir, xalqimizning yoshi ulug`lari bejizga : “ Inson hayot yo`lida umr yo`ldoshi va kasbini to`g`ri tanlasa, turmush mashaqqatlarini yengishi osonlashadi” – deb aytishmagan.

Xo`sh, kasb tanlash jarayoni qay tarzda sodir bo`ladi? Kasb tanlashda qaysi jihatlarga e`tibor berish kerak? Kasb tanlash jarayoning psixologik asoslari nimadalardan iborat? va shu kabi savollarga ushbu maqolada javob topishga harakat qilamiz.

Buning uchun avvalo “Inson- kasb” tushunchasini chuqurroq o`rganishimiz kerak bo`ladi.

Kasb-inson ish faoliyatining ma`lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan faoliyat turi,sohasi,hunaridir. Insonni ma`lum bir ehtiyojlarini va mafaatlarini o`zi tanlagan kasbga umumiy yoki maxsus ma`lumot hamda amaliy tajriba yo`li bilan erishiladi. Hayotiy jarayonlar esa kasblarni doimiy emasligini ko`rsatadi. Kasblarni ayrimlari paydo bo`ladi va ayrimlari yo`q bo`lib ketar ekan . bu kasblarni ayrimlari texnika va texnologiya sohaslarini taraqqiyoti bilan bog`liq holda takomillashib boradi, yangi ko`rinishga ega bo`lgan kasblarni paydo qiladi, eskilarini yanada takomillashtiradi. Misol uchun hozirgi zamon to`quvchisining ishini ilgari zamondagi to`quvchi mehnati bilan taqqoslab bo`lmaydi. Hozirda to`quvchi uskunalari avtomatlashganligi tufayli bir qancha to`quv stanoklarini bir vaqtda boshqaradi. Albatta bu jarayonlarni taqqoslab bo`lmaydi. Albatta kasb tanlashda bu kabi tomonlarni hisobga olish ham o`rinlidir.

Kasb psixologiyasining obyektini bo`lgan “inson – kasb” munosabatlari yuz beradigan o`zgarishlarni diqqat-e`tiborga olishi zarur va bular bu sohadagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikni vujudga keltiradi. Bu o`zgarishlarni N.D.Levitov ko`rsatganidek uchta guruhga birlashtirish mumkin.

Birinchi guruh- motivatsion komponentlar bo`lib, bu ijtimoiy ahamiyatlilik bilan bog`liq bo`ladi. Motivlarda insonni ma`lum bir kasbni egallashni xohlashi yoki xohlamasligi bilan bog`liq tomonlar ochib beriladi. Motivlarning shakllanishi esa kasbni jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyatlilik , ahloqiy tomonlarini hurmatlashi kabi tomonlar bilan o`lchanadi. Shu bilan birga, motivga mehnatga beriladigan haq, kasbiy va kasbdan tashqaridagi hayot obrazi va shu kabilar ta`sir etadi. Bundan tashqari motiv bo`lib oilasini ta`minlanganlik darajasi, tengdoshlarini fikri, ish joyini yaqin yoki uzoqligi, ota-onasining fikrlari va shu kabilar kiradi. Albatta motivga insonni o`zi mehnatidan oladigan qoniqishi ham kiradi.

Ikkinchi guruhga - klassifikatsiya komponentlari kiradi. Deyarli hamma kasblar oldindan tayyorgarlik ko`rishni talab qiladi. Bilish va uddalay olish qanday tarzda sodir bo`lishidan qat`i nazar, o`qish orqali yoki amaliyotda agallanadimi u

kasbga boʻlgan munosabatda va unga boʻlgan layoqatda koʻrinadi. Insonni mehnatga boʻlgan layoqati uning psixofizologik imkoniyatlaridan, oʻzining xohishidan, ehtiyoj va manfaatlaridan kelib chiqadi. Inson har qanday kasbni egallay olishi uchun eng avvalo unda layoqat boʻlishi, oʻzida bilimga va malakaga ehtiyoj sezishi muhimdir.

=Uchinchi guruhga- shaxsning individual-psixologik xususiyatlari kiradi. Albatta motivlarni shakllanishida va uddalay olishda psixologik xususiyatlar muhim hisoblanadi. Lekin uni alohida oʻrganish obyekt sifatida qarash kerak. Bir kishini ikkinchisidan ajratib turadigan koʻplab belgilardan doimiy yuz beruvchilariga eʼtiborni qaratish zarur boʻladi. Bu belgilar asosan biologik va tabiiyligiga bogʻliq boʻladi. Kasb psixologiyasining objekti boʻlgan “Inson-kasb” munosabatlarida bu tomonlar uning oʻrganish predmeti sifatida kata ahamiyatga ega boʻladi. Shaxsga xos boʻlgan individual-psixologik xususiyatlar insonni oʻziga xos boʻlgan tomonlari, yaʼni temperamenti, xarakteri, qobiliyati, dunyoqarashi kabi tomonlar bilan bogʻliqligini koʻrsatadi.

“Inson-kasb” munosabatlari shakllanib borishi natijasida shu yuqorida koʻrsatilgan uchta komponentlar muhim hisoblanadi. Ular birgalikda insonni oʻzi tanlab olayotgan kasbini toʻgʻriligini koʻrsatib beradi.

Oʻsib kelayotgan yoshlarni oʻziga xos boʻlgan dunyoqarashi borligini ajratib hamm koʻrsatish zarur. Bu dunyoqarash ularni atrof-muhitga, tabiatdagi va jamiyatdagi hodisalarga qiziqishlaridan kelib chiqadi. Bu esa kasb tanlovchining olayotgan bilimlaridan, malakalaridan, psixofiziologik imkoniyatlaridan, psixologik xususiyatlari, individual-psixologik tomonlaridan oladi. Bu yoshlardagi tirishqoqlik, uddaburonlik, bilimga chanqoqlik, kuzatuvchanlik, oʻzini sinab koʻrishga intilishi kabilarda yaqqol koʻzga tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak.: - Toshkent; “Oʻzbekiston”, 2017, 104b.
2. 2017-2021 -yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud ahloq.: -Toshkent: Oʻzbekiston, 1992.

-
4. Abduraxmonov F.R., Xalmuratova J.G. Pedagogik jarayonlari boshqarish o'quv uslubiy qo'llanma.:-T.:TTESI., 2015.
 5. Abduraxmonov F.R. Pedagogik sotsiologiya.:- T., "Noshir" 2015.
 6. Abduraxmonov F.R., Abduraxmonova Z.E. Kasb psixologiyasi (o'quv qo'llanma).:-T.:P TTESI., 2017.
 7. Jalolov.A Kasb qanday tanlanadi.:- T., 2010.
 8. Климов Э.А. Психология профессионального самоопределения.:- Ростов, Н/Д: 1996.
 9. Kaykovus "Qobusnoma" .:-T., 1994.26b.
 10. Karimova V.M. Kasb psixologiyasi.:-T., TTYI, 2013.
 11. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 1997.

